

Paisagem e património: um percurso cultural no território de S. João da Pesqueira

Artur Oliveira¹

Resumo: O início de uma viagem tem indubitavelmente um ponto de partida, um local, um espaço e o desejo intrínseco de iniciar um percurso, de conhecer um território, um monumento, um sítio, um conjunto arquitetónico e as imaterialidades produzidas pelo principal ator na paisagem, o ser humano. Neste percurso proposto, a paisagem cultural do vale do Douro e a sua especificidade em S. João da Pesqueira, que para além de estar naturalmente absorvida nas interpretações dessa paisagem cultural, pretende-se particularizar um itinerário que tem como elemento físico a Estrada Nacional 222 e 222-3. Ao longo desse itinerário que atravessa este território, são sinalizados e descritos diferentes momentos dessa paisagem e seu diverso património, numa perspetiva de percurso também ele cultural.

1. Enquadramento

Um território possui ao longo do seu espaço físico inúmeras travessias, caminhos e percursos construídos em diferentes épocas. Desde a atividade comercial, a funções militares, passando por permitir o acesso a locais e povoações, foram construídos ao longo dos tempos, vias que ainda hoje são utilizadas, ou em alguns casos, permanece a memória de antigos rituais de passagem e travessia do território.

Com cerca de 222 km de extensão, a Estrada Nacional 222 (E.N. 222) é o principal eixo de comunicação que atravessa o território de S. João da Pesqueira. Ao longo dos cerca de 34 km em que percorre este território, o seu traçado proporciona o contato com a paisagem, ritmos e comunidades que aqui se estabeleceram desde há vários milénios.

De traçado curvilíneo a linear, às diferentes realidades culturais, agrícolas e patrimoniais da paisagem, esta via de comunicação percorre inicialmente a paisagem vitivinícola do rio Torto, passando posteriormente por Ervedosa do Douro e S. João da Pesqueira, onde, com traçado mais linear segue para Vila Nova de Foz Côa.

Do seu traçado principal, derivam acessos, caminhos e vias secundárias, como é exemplo a Estrada Nacional 222-3 (E.N. 222-3) que se inicia em S. João da Pesqueira em direção à Ferradosa. Com cerca de 11 km de extensão, esta via foi construída como ligação à estação ferroviária da Ferradosa, onde termina o seu trajeto. Durante este percurso é possível visualizar a norte o rio Douro e a nova paisagem vitivinícola do Douro Superior.

Neste percurso que se inicia nas Bateiras, na foz do rio Torto e tem o seu final na Ferradosa, bem junto à linha ferroviária do Douro, podem-se conhecer diversas paisagens, patrimónios, lugares, realidades e valores

¹ Técnico de Património Cultural. Doutor em Estudos do Património pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto. Endereço eletrónico: arturoliveiracmsjp@gmail.com

Fig. 1 Vale do rio Torto

Fig. 2 Casais do Douro

Fig. 3 Ventozelo

Fig. 4 Frei Estevão

culturais que caracterizam o território de S. João da Pesqueira.

2. A paisagem do vale do rio Torto

O percurso da E.N. 222 inicia-se em Vila Nova de Gaia e termina em Almendra, Vila Nova de Foz Côa. Ao longo dos 222 km que a constituem, o seu traçado implanta-se ao longo da margem esquerda do rio Douro, atravessando no sentido oeste-este, litoral-interior o território norte de Portugal. É um dos principais eixos de comunicação no território do Douro.

O seu traçado difere de acordo com a orografia e o território que atravessa, tendo por vezes percurso em montanha ou vale, apresentando um traçado ora linear ou curvilíneo.

No território do Douro, o seu percurso foi implantado em plena paisagem agrícola e cultural, acompanhando a sua fisionomia, coexistindo ainda em vários momentos com o rio Douro e os seus principais afluentes.

Na aproximação ao território de S. João da Pesqueira, o traçado da E.N. 222 coexiste em sintonia com o rio Douro, iniciando a partir da ponte rodoviária das Bateiras a sua entrada na paisagem cultural do vale do rio Torto e a gradual subida curvilínea com cerca de 18 km até S. João da Pesqueira.

A E.N. 222 principia o seu percurso no território de S. João da Pesqueira, no lugar das Bateiras, sensivelmente ao km 152,5 e atravessa-o no sentido oeste-este até ao limite com Vila Nova de Foz Côa. No total, este troço percorre cerca de 34 km deste território, sendo a sua principal via de comunicação na direção oeste.

Antes da designação e atribuição de estrada nacional, as vias de comunicação tinham a designação de estrada real, existindo referências em 1881 ao troço da estrada real entre as Bateiras e S. João da Pesqueira.

O seu percurso neste território solidifica e reforça-o como itinerário panorâmico e de interesse histórico inserido numa paisagem cultural em que é um complemento dessa mesma paisagem.

Ao longo do itinerário que percorre e serpenteia este vale vitivinícola, atravessam-se lugares e povoados, podendo-se observar em determinados momentos a sua distribuição e localização nesta paisagem. São de pequena dimensão, alguns com um núcleo central, mais antigos, ou de forma linear ao longo de uma via de comunicação. Em ambos, existe na sua periferia, o espaço agrícola: ou a área das hortas ou as parcelas agrícolas com vinha e oliveira. Casais do Douro é um desses exemplos.

Na sua passagem por este aglomerado percebe-se que esta via de comunicação encaixou no mosaico agrícola e vernacular dos vários socalcos de vinha

com oliveiras em bordadura, nas hortas e pomares, nas habitações e armazéns e lagares de vinho. E ao longo desse percurso foi-se estabelecendo algum comércio local.

No serpentear do seu traçado neste aglomerado populacional, a E.N. 222 proporciona diferentes perspetivas sobre a paisagem e o vale do rio Torto, encontrando-se na periferia deste aglomerado, vários locais junto à berma desta via de comunicação, onde se pode parar e visualizar o diverso património vernacular e o rio Torto.

Este território enquadra-se na paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial, classificação atribuída pela UNESCO em 2001, na sub-região vitivinícola do Cima Corgo, inserida em plena Região Demarcada do Douro, criada e regulamentada em 1756 pelo Marquês de Pombal.

Após a passagem por Casais do Douro, o traçado da E.N. 222 prossegue pelo vale do rio Torto, sendo visível a sul, Sarzedinho, povoado que tal como o de Casais do Douro, surgiram no contexto da atividade vitivinícola. O traçado curvilíneo da E.N. 222 permite observar os vários sistemas de socalcos da paisagem cultural: desde os socalcos mais estreitos existentes antes da invasão da filoxera, pré filoxéricos, e os que

foram construídos após a filoxera com mais bardos de vinha. É com a doença da filoxera que atinge o Douro em finais do século XIX que a paisagem se transforma, sendo construídos grande parte dos socalcos atualmente existentes “*em quatro anos, revolvidos a dinamite e fecundados a ferro os flancos da encosta; amansada a braveza do xisto para receber amoravelmente a estrangeira prometedor, a videira americana (...) a vinha desentranha-se dos solos. Dos socalcos levanta-se a graça bucólica das cepas. Dos valados mortos a vida ressuscita (...)*”².

Também podemos conhecer a imaterialidade associada às práticas vitivinícolas: as rotinas próprias da azáfama e do ciclo anual dos trabalhos agrícolas. As cores da paisagem associam por exemplo a escolha das castas das videiras e o seu ciclo vegetativo ao longo do ano agrícola “*estes enxertos são de “gouveio”; ou de “mourisca”? – indaga. Os deste calço são todos de “donzelinho do castelo” e “malvasia rei”. Os do calço de baixo, do meu colega, é que são de “mourisca”, “gouveio” e “tinta roriz”. Cala-se a admirar a perícia do casamenteiro na celebração das bodas promissoras – o ouvido atento ao baque das marras nos “guilhos” que estilhaçam a pedra (...)*”³.

2. COSTA, Alberto de Sousa - *Ressurreição dos Mortos: Cenas da Vida do Douro*. Lisboa: [s.n.], 1917.

3. COSTA, Alberto de Sousa - *As Filhas do Pecado: na Terra do Vinho*. Lisboa: [s.n.], 1923.

Fig. 5 Roriz

Fig. 6 Casa do Cabo

Fig. 7 Vale do rio Douro

Fig. 8 Ferradosa

O itinerário transporta-nos ao longo da margem esquerda do rio Douro e encontra em Ventozelo um excelente ponto de contato visual. Após a passagem pelo vale do rio Torto, a E.N. 222 tem novamente como complemento patrimonial o principal recurso natural deste território, o rio Douro. Aqui, a presença de diversas quintas produtoras de vinho que ao longo dos tempos foram exercendo a prática vitivinícola “os povos gostam de se identificar com algo que os distinga (...) O vinho é no Douro a memória de todos (...) Mas também reina na paisagem. (...) Os homens desfizeram a pedra, fabricaram terra, levantaram muros (...) quebraram a rocha, cavaram a terra, saltaram os rios, procuraram água e marcaram sítios para viver”⁴.

A cenografia da paisagem é caracterizada pela vinha e a sua disposição em diversos sistemas de socalcos com a utilização manual do xisto, rocha sedimentar que identifica este território, sendo também empregue na construção de espaços habitacionais.

3. A passagem por núcleos urbanos e a proximidade de lugares simbólicos

No contato com as realidades do território, a E.N. 222 proporciona a visualização das transformações diárias de uma paisagem agrícola. De acordo com

os seus ritmos, também se entende as épocas de maior fluxo rodoviário, especialmente durante o período das vindimas e no incessante movimento e transporte de pessoas e uvas.

Ao longo da sua passagem no vale do Frei Estevão, ela sintetiza o seu valor de eixo primordial na cenografia da paisagem e de transição entre o douro ancestral e o douro moderno. Constituído por parcelas de dimensão variável ao longo desta via de comunicação, a implantação e fisionomia do vale do Frei Estevão é ainda reforçado pela presença do rio Douro no horizonte visual.

Nesta conjugação de valores, este trajeto assume características de estrada implantada em vale aberto, mais linear, com alguma presença curvilínea, característica definidora desta nova paisagem cultural vinhateira.

Continuando o percurso da E.N. 222, na proximidade do aglomerado de Ervedosa do Douro, sensivelmente no km 162, pode-se aceder por acesso local ao vale de Roriz, descobrindo e percorrendo a paisagem exclusivamente vinhateira deste território, vislumbrando-se a norte o rio Douro. Para além da grande propriedade agrícola, o mosaico paisagístico existente ao longo da E.N. 222, também compreende parcelas de pequena e média dimensão.

Esta via de comunicação atravessa sensivelmente a meio o aglomerado de Ervedosa do Douro, típico aglomerado concentrado ao longo desta via de comunicação e onde se estabelece grande parte do seu comércio local, existindo a norte o antigo núcleo populacional com o património arquitetónico mais relevante.

O percurso continua agora em área de planalto na direção de S. João da Pesqueira. Na entrada do aglomerado, rumando pela E.M. 501 para Soutelo do Douro, suba em direção à Senhora das Neves e observe o vale do rio Douro. Ou descendo em direção a Nagoselo do Douro: atravesse o aglomerado e rume a norte até à Senhora de Lurdes e visualize a paisagem cultural e natural deste território.

Retomando o percurso em direção à E.N. 222, o itinerário atravessa o aglomerado de S. João da Pesqueira: núcleo urbano de cariz medieval, representado no conjunto arquitetónico da Praça da República. A então rua direta, ou direita, fazia a ligação entre o núcleo populacional e a estrada real que o atravessava a sul, muito próxima da Igreja de S. João: a atual E.N. 222 que toma a direção para Vila Nova de Foz Côa.

Em S. João da Pesqueira, o percurso segue pela E.N. 222-3 em direção da Ferradosa. Passando a

Casa do Cabo, importante casa nobre do século XVIII pode visualizar o Palácio de Cidrô e o novo território do vinho com a plantação de vinha ao alto. Durante a descida, faça um desvio a S. Salvador do Mundo e visualize o rio Douro, a albufeira da barragem da Valeira e o antigo Cachão da Valeira. Dali, a paisagem do Douro Superior simbolizada pelo lugar da Ferradosa.

Bem lá no alto, o local eternizado por poetas, fotógrafos e escritores “*Quem seria capaz de tão eloquentemente testemunhar o convulsivo equilibrado no seu desespero, ou a força repousada na sua grandeza? (...) Por isso, digo adeus a S. Salvador do Mundo, que espreita lá do alto o abismo de onde lhe aceno, e sigo humildemente silencioso, ao som do compasso dos remos, metrónomos da minha emoção sem palavras.* - *Cachão da Valeira, 28 de Julho de 1968*”⁵.

4. Em direção ao rio Douro

Retomando a E.N. 222-3, a paisagem natural vai coexistindo com a paisagem cultural e agrícola deste território. Ao longo da descida, este itinerário proporciona o contato com as ambiências paisagísticas e imateriais deste território, tendo o rio Douro como

4. BARRETO, António - *O Douro*. Porto: Edições Inapa, 3ª edição, 2001.

5. TORGA, Miguel - *Diário X: S. Salvador do Mundo, S. João da Pesqueira*. Coimbra: edição do autor, 1968.

cenário primordial. Dos antigos socalcos de vinha, olival e amendoal, aos novos sistemas de construção do espaço vitícola, a paisagem do Douro Superior é um novo mosaico agrícola e cultural.

Passando o cruzamento para Vale da Vila, visualiza-se a nova paisagem natural proporcionada pela albufeira da barragem da Valeira. Junto ao curso do rio Douro, no antigo Cachão da Valeira, a linha ferroviária do Douro passa pelo túnel da Valeira, com cerca de 750 m de extensão e segue para a Ferradosa.

A então paisagem inóspita do Cachão da Valeira e a difícil navegabilidade do rio Douro, proporcionaram inúmeras descrições da rudeza daquele obstáculo natural “*Lá nos fundos, corre o rio, a resmungar no traiçoeiro cachão da Valeira, que tem sido teatro de alguns naufrágios, e onde, naquelas revoltas águas, morreu afogado, vai fazer agora um século (12 de Maio de 1861), o maior e mais devotado amante que o Douro porventura ainda teve, o célebre barão de Forrester, que o correu de lés a lés, o estudou a palmas, fazendo dele o grande amor e talvez a maior paixão da sua vida*”⁶. Espaço de transição entre o Cima Corgo e o Douro Superior, a Valeira e a Ferradosa, acompanharam as transformações da contemporaneidade e o resgate da memória das suas vivências.

Situada na margem esquerda do rio Douro, a Ferradosa foi em tempos uma relevante estação de caminho-de-ferro da linha do Douro e simultaneamente um importante porto fluvial. Era importante para o abastecimento e escoamento de mercadorias, produtos agrícolas e o vinho do Porto. Construída em finais do século XIX, a estação ferroviária da Ferradosa, foi durante anos local de passagem e transporte de mercadorias e pessoas para o Porto e Barca D’Alva com continuidade para Espanha.

Existia neste local uma barca de passagem que realizava a travessia para a outra margem do rio Douro. Neste porto de embarque, também era transportado um outro produto: o sumagre, planta que depois de triturada numa atafona, podia ser aplicada em coloramento dos têxteis. Existem relatos do transporte desta planta para a Inglaterra, Porto e Vale do Ave, tendo em muitos anos mais importância económica que o vinho aqui produzido.

Os atuais espaços de memória da então estação ferroviária, pretendem ritualizar a proximidade destas comunidades com o rio Douro, não só através da conversão do armazém de mercadorias da estação da Ferradosa em restaurante, como também com a criação de atividades lúdicas como o remo, vela e passeios de barco.

Após a passagem pela antiga estação ferroviária da Ferradosa, o então troço de caminho de ferro, agora desativado e convertido em acesso local, leva-nos à atual estação e ponte ferroviária da Ferradosa, estruturas da linha ferroviária do Douro e terminus deste percurso cultural.

No regresso e a partir deste local pode subir em direção ao povoado de S. Xisto e seguir em direção a Vale de Figueira. No centro desta povoação, encontra a indicação Santa Bárbara. Suba e observe toda a cenografia de S. Salvador do Mundo, da Valeira e da Ferradosa. Novamente em Vale de Figueira e a cerca de 2 Km para oeste, encontra Vargelas, onde pode visualizar outra perspetiva do vale do rio Douro e grande parte do percurso da E.N.222-3.

5. Apontamentos finais

O percurso teve como cenário o território de S. João da Pesqueira, a partir da existência da sua principal via de comunicação terrestre, a E.N. 222. Através dela, as várias cenografias da paisagem com o diverso património cultural que a caracteriza e distingue.

No decurso desta viagem percorreu-se este território natural e cultural, realizando-se diversas paragens em aspetos e realidades definidoras da sua identidade, onde pela escrita dos paladinos da literatura portuguesa, também fomos conhecendo realidades que os seduziram, desde o percurso do rio Douro, aos seus lugares e locais ermos e agrestes, à sua paisagem cultural, aos seus tradicionalismos e desafios de modernidade. Um território sensível e vulnerável, traduzido na sua ocupação milenar, sucedânea e temporal.

A estes lugares e sítios simbólicos, foram ainda associadas as imaterialidades do território agrícola, aspetos, azáfamas e quotidianos da cultura

agrícola do Douro, mas também usos e costumes que derivam da construção diária da paisagem.

Fomos transportados para um percurso descritivo, cenográfico e visual. De emoções, admiração, tragédia, contemplações, mas também informativo, de memória e legado geracional, assumindo-se desde logo este caráter evolutivo da sua paisagem, personificada na figura humana. Mas realizar uma viagem é isto mesmo, conhecer o valor e significado dos lugares: a importância cultural e social. A sua dinâmica económica, os desafios de sustentabilidade para as comunidades que nele habitam e trabalham. E para o próprio território, como espaço onde se pretendem que se fixem pessoas. E um território disso necessita...

Referências Bibliográficas

- ANDRESEN, Teresa - *A Paisagem do Alto Douro Vinhateiro: Evolução e Sustentabilidade*. Porto: FCUP, 2001.
- Arquitecturas da Paisagem Vinhateira*. Peso da Régua: Museu do Douro, 2008.
- BARRETO, António - *O Douro*. Porto: Edições Inapa, 3ª edição, 2001.
- COSTA, Alberto de Sousa - *As Filhas do Pecado: na Terra do Vinho*. Lisboa: [s.n.], 1923.
- COSTA, Alberto de Sousa - *Ressurreição dos Mortos: Cenas da Vida do Douro*. Lisboa: [s.n.], 1917.
- MENDES, Manuel - *Roteiro Sentimental do Douro*. Peso da Régua: reedição do Museu do Douro, 2002.
- TORGA, Miguel - *Diário*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, vols. I a VIII e vols. IX a XV, 1999.
- TORGA, Miguel - *Diário X: S. Salvador do Mundo, S. João da Pesqueira*. Coimbra: edição do autor, 1968.

6. MENDES, Manuel - *Roteiro Sentimental do Douro*. Peso da Régua: reedição do Museu do Douro, 2002.

